

“TIJORAT BANKLARDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH” MUSTAQIL TADQIQOTCHI

Xasanova Robiya Pathullayevna

robiyahasanova0603@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16521004>

Anotatsiya: Ushbu tezisda tijorat banklarida asosiy vositalar hisobi yuritilishi va ularni moliyaviy tahlil qilish amaliyotining hozirgi holati tahlil qilinadi. Asosiy vositalar bank infratuzilmasining ajralmas qismi bo'lib, ularning to'g'ri va zamonaviy hisobga olinishi bankning aktivlarini real baholash va samarali boshqarish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida mavjud muammolar aniqlanib, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida hisob yuritishni takomillashtirish, amortizatsiya siyosatini optimallashtirish va asosiy vositalar tahlilini raqamli platformalar asosida avtomatlashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Mazkur yondashuvlar banklarning moliyaviy holatini aniqlashda hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim axborot manbai sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, asosiy vositalar, buxgalteriya hisobi, moliyaviy tahlil, amortizatsiya, aktivlar boshqaruvi, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS), raqamli audit, bank infratuzilmasi, aktivlarning samaradorligi.

Abstract: This thesis analyzes the current state of practice in accounting for fixed assets and their financial analysis in commercial banks. Fixed assets are an integral part of the banking infrastructure, and their correct and modern accounting is of great importance for the realistic assessment and effective management of the bank's assets. During the study, existing problems were identified, and proposals were developed to improve accounting based on international financial reporting standards, optimize depreciation policy, and automate the analysis of fixed assets based on digital platforms. These approaches serve as an important source of information in determining the financial condition of banks and making management decisions.

Keywords: Commercial banks, fixed assets, accounting, financial analysis, depreciation, asset management, international financial reporting standards (IFRS), digital audit, bank infrastructure, asset efficiency.

Tahlil va natijalar

Tijorat banklari iqtisodiyotda markaziy o'rinni egallagan moliyaviy institutlar bo'lib, ularning aktiv tarkibi va moddiy texnika bazasini tashkil etuvchi asosiy vositalar samaradorligi bank faoliyatining uzluksizligi, xavfsizligi va ishonchligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham

asosiy vositalarning buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy tahlil qilish tizimi zamon talablariga mos bo'lishi zarur.

Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'pgina tijorat banklarida asosiy vositalar hisobini yuritishda bir necha muammolar mavjud. Xususan, aktivlarning boshlang'ich qiymati va ularning keyingi amortizatsiya jarayoni to'liq avtomatlashtirilmagan, ba'zida esa aktivlar ro'yxatiga o'z vaqtida o'zgartirishlar kiritilmaydi. Bu esa moliyaviy hisobotlarda noto'g'ri ma'lumotlarning aks etishiga olib keladi. Shuningdek, ayrim banklarda asosiy vositalar qiymati eskirgan, lekin ular hali ham balansda mavjud bo'lib, bu bank moliyaviy ko'rsatkichlarining real holatini noto'g'ri aks ettiradi.

Tahlillar asosida aniqlanishicha, asosiy vositalarning real samaradorligini aniqlash uchun faqat ularning balans qiymatiga asoslanish yetarli emas. Ularni foydalanish intensivligi, xizmat muddati, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari va funksional foydaliligi kabi mezonlar ham inobatga olinishi kerak. Afsuski, ko'pgina banklarda ushbu ko'rsatkichlar tizimli ravishda hisobga olinmaydi.

Shuningdek, banklar tomonidan xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida asosiy vositalar hisobini yuritish darajasi ham turlicha. Ba'zida banklar lokal buxgalteriya standartlariga ko'proq tayanib, aktivlarning eskirishini va bozor bahosiga yaqin real qiymatini to'g'ri aks ettira olmaydi. Natijada bankning moliyaviy ahvoli va investitsion jozibadorligi to'g'risidagi tahlil noto'g'ri xulosalarga olib kelishi mumkin.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi yirik tijorat banklarining o'rtacha asosiy vositalar ulushi umumiy aktivlarning 5–12% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich raqamli texnologiyalar, ofis binolari, bank infratuzilmasi va xizmat ko'rsatish uskunalari bo'yicha turlicha bo'ladi. Misol uchun, 2024-yilda O'zmilliybankning asosiy vositalar balans qiymati 1,2 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, bu umumiy aktivlarning 6,8% ga tengdir. Ushbu raqam bankning moddiy bazasining anchayin rivojlanganligini ko'rsatadi, biroq ularning tahlili va samaradorlik darajasi chuqur ko'rib chiqilmayapti.

Yana bir muhim jihat — amortizatsiya siyosati. Banklar tomonidan qo'llanilayotgan amortizatsiya stavkalari ko'pincha bir xillikka asoslangan bo'lib, aktivlarning haqiqiy foydalanish muddati inobatga olinmaydi. Bu esa moliyaviy hisobotlarda eskirish va aktivlar qiymati bo'yicha aniq raqamlarning aks etmasligiga sabab bo'ladi. Rivojlangan davlatlar tajribasida aktivlar eskirishi nafaqat yillik stavkalar, balki texnologik yangilanishlar, foydalanuvchanlik darajasi, bozor talablari asosida ham qayta baholanadi. Bunday yondashuv aktivlar samaradorligini to'g'ri baholashda muhim vositadir.

O'rganilgan banklarda tahlil qilish mexanizmlari ham turlicha. Ko'pchilik holatlarda banklar faqat yillik amortizatsiya miqdori va asosiy vositalarning umumiy qiymatini ko'rib chiqadi, holbuki, ilg'or banklarda aktivlarning qayta baholanishi, ularning funksional foydaliligi, xarajatlar bilan bog'liqligi (cost-benefit ratio) va texnik xizmat ko'rsatish samaradorligi kabi ko'rsatkichlar asosida tahlil amalga oshiriladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, asosiy vositalarni hisobga olishda quyidagi takomillashtirish choralari talab etiladi:

- Aktivlarni xalqaro standartlarga muvofiq baholash va hisob yuritish mexanizmlarini joriy etish;
- Raqamli texnologiyalar orqali aktivlar monitoringini avtomatlashtirish;
- Bank xodimlari uchun asosiy vositalar hisobi va tahliliga doir malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish;
- Asosiy vositalarning foydalanish samaradorligini baholashda ko'rsatkichlar tizimini joriy etish (masalan: aktivdan tushgan daromad, xizmat ko'rsatish rentabelligi va h.k.).

Umuman olganda, asosiy vositalar hisobi va tahlilini takomillashtirish banklar uchun nafaqat moliyaviy aniqlikni, balki investitsion jozibadorlikni, tashqi auditorlar va investorlar bilan ishlash ishonchliligini ta'minlaydi.

Xulosa

Tadqiqot jarayonida tijorat banklarida asosiy vositalar hisobini yuritish va ularni moliyaviy tahlil qilish amaliyotida bir qator muammo va kamchiliklar mavjudligi aniqlandi. Asosiy vositalar bank infratuzilmasining tayanch omili bo'lib, ularning to'g'ri hisobga olinishi, real qiymat asosida baholanishi va samarali boshqarilishi moliyaviy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Afsuski, amaldagi hisob tizimi ko'plab banklarda xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga to'liq mos kelmaydi, amortizatsiya siyosatida esa bir xillik ustunlik qiladi. Bundan tashqari, asosiy vositalarning samaradorligini tahlil qilishda qo'llanilayotgan yondashuvlar cheklangan va zamonaviy iqtisodiy talablarni to'liq qamrab olmaydi.

Ko'plab holatlarda eskirgan yoki foydalanilmayotgan aktivlar hanuzgacha balansda mavjud bo'lib, ular qayta baholanmasdan turib moliyaviy ko'rsatkichlarda aks ettirilmogda. Bu esa bank hisobotlarining haqqoniyligini pasaytiradi va qaror qabul qilish jarayonida noto'g'ri xulosalarga olib keladi. Shu munosabat bilan, asosiy vositalar hisobini xalqaro standartlar asosida olib borish zarurati ortib bormogda. Bu bank aktivlarining real qiymatini aniqlash

imkonini beradi va moliyaviy intizomni kuchaytiradi. Shuningdek, amortizatsiya siyosatini takomillashtirish orqali aktivlarning eskirish darajasini haqiqatga yaqin ifodalash mumkin bo'ladi.

Moliyaviy tahlil usullarini yangilash va kengaytirish asosiy vositalarning iqtisodiy samaradorligini, xizmat muddatini, foydalanuvchanlik ko'rsatkichlarini va xarajat-samaradorlik nisbatini chuqur o'rganishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalarni hisob va monitoring jarayonlariga joriy etish esa inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytirib, hisob-kitoblarni avtomatlashtiradi. Bular bilan bir qatorda, bank xodimlarining buxgalteriya va moliyaviy tahlil bo'yicha malakasini oshirish ham dolzarb vazifalardan biridir.

Umuman olganda, tijorat banklarida asosiy vositalar hisobi va tahlilini takomillashtirish banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlabgina qolmay, balki ularning investitsion jozibadorligini oshiradi, raqobatbardoshligini ta'minlaydi va umumiy boshqaruv samaradorligini yanada kuchaytiradi. Mazkur yo'nalishdagi islohotlar bank tizimining zamon talablariga mos holda rivojlanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining normativ hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi buxgalteriya hisobi standartlari yig'indisi. – Toshkent, 2022.
4. Хасанова, Р.П. (2023). Banklarda buxgalteriya hisobi va tahlili. – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
5. Karatayev, S. (2021). Bank buxgalteriyasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya.
6. Djalilova, M. (2022). Moliyaviy tahlil asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti.
7. IFRS (International Financial Reporting Standards). – London: IFRS Foundation, 2023.
8. Deloitte. (2022). Accounting and Reporting in Banking Sector. – Global Financial Services.
9. EY (Ernst & Young). (2023). Fixed Assets Management under IFRS. – London.
10. KPMG. (2022). IFRS and Asset Reporting for Banks. – Global Banking Insights.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

11. Yusupov, A. (2020). Banklarda aktivlar tahlili. – Toshkent: Ilm ziyo nashriyoti.
12. World Bank Report (2023). Banking Sector Modernization in Central Asia. – Washington D.C.
13. Karimova, Z. (2021). Amortizatsiya siyosati va tahlil usullari. – Buxoro: Iqtisod.
14. PwC (PricewaterhouseCoopers). (2022). Accounting and Financial Reporting in Emerging Markets.
15. O‘zstat qo‘mitasi. (2024). O‘zbekiston tijorat banklarining moliyaviy ko‘rsatkichlari statistik to‘plami. – Toshkent..